
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 612.172.6

DOI 10.5281/zenodo.12606749

ИНДИКАТОРЫ ГЕМОДИНАМИКИ ШКОЛЬНИКОВ 10-11 КЛАССОВ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

INDICATORS OF HEMODYNAMICS OF SCHOOLCHILDREN IN GRADES 10-11 OF THE CITY OF NIZHNY NOVGOROD

КИСЕЛЕВ ЯРОСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

старший преподаватель,

Приволжский исследовательский медицинский университет.

ГУРЬЯНОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ,

доктор медицинских наук, доцент,

Приволжский исследовательский медицинский университет.

КАДЫШЕВА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА,

Приволжский исследовательский медицинский университет.

KISELEV YAROSLAV VYACHESLAVOVICH,

Senior Lecturer,

FSBEI HE «Privolzhsky Research Medical University».

GURYANOV MAXIM SERGEEVICH,

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,

FSBEI HE «Privolzhsky Research Medical University».

KADYSHEVA MARIA ANATOLYEVNA,

FSBEI HE «Privolzhsky Research Medical University».

В статье поднимается вопрос изучения показателей сердечно-сосудистой системы школьников выпускных классов «Цента одарённых детей» г. Нижнего Новгорода. Исследование организовано в Приволжском Исследовательском Медицинском Университете в период с мая по октябрь 2023 года. В обследовании обучающихся использован прибор функциональной диагностики MS-FIT PRO 01, который оценивал ряд гемодинамических параметров и связывал показатель доставки кислорода к сердечной мышце школьников. В результате выявлено, что интегральная оценка кардио баллов находилась в высоких значениях и сердечно-сосудистая система выпускников 10-11 классов имеет хорошие показатели. Установлен ряд небольших отклонений работы сердечной мышцы, в частотности таких параметров как: ударный объём сердца и объём крови.

The article presents an overview of scientific publications on modern methods used to diagnose breast cancer (BC). The problems of early diagnosis of breast cancer against the background of dense breast tissue in young women are revealed. The application of modern methods for the diagnosis of breast cancer is considered: diagnostic molecular expression tests, the method of high-performance parallel sequencing (NGS), the method of contrast spectral dual-energy mammography (CESM). The advantages and disadvantages of

existing methods of breast cancer diagnosis are analyzed. The peculiarities of the choice of the method of diagnosis of breast cancer, depending on the age and density of the mammary glands, are revealed. As a result, risk factors for breast cancer have been identified.

Ключевые слова: школьники, сердечно-сосудистая система, физиологическое исследование, будущее поколение, функциональная диагностика.

Key words: schoolchildren, cardiovascular system, physiological research, future generation, functional diagnostics.

В 21 веке люди все более подвержены компьютеризации. Большое количество времени подрастающее поколение школьников проводят за смартфонами, планшетами, приставками и прочими гаджетами [6, с. 70]. С каждым годом возрастает уровень академических нагрузок на молодой организм. К этому всему еще прибавляется несбалансированное питание и злоупотребление снеками, фастфудом, газированными и энергетическими напитками. Вышеописанные факторы могут в будущем спровоцировать формирование ряда патологических заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой и органами желудочно-кишечного тракта. Например: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, онкология кишечника и многие другие [7, с. 43]. В виду этого государство ставит перед собой задачу, изучить двигательную активность и показатели здоровья школьников 10-11 классов.

Таблица 1. Гемодинамические показатели школьников 10-11 классов

№	Физиологический показатель	Значение показателя	Возрастной норматив	Краткое описание физиологического норматива
1	Периферическое сосудистое сопротивление	1300±571	< 1300	Индикатор обозначает общее сопротивление кровотоку, которое оказывают сосуды системы кровообращения
2	Ударный объем сердца	60±33.1 ml	60-90 ml	Индикатор обозначает количества крови выброшеного желудочками при каждом биении
3	Сердечный выброс	5.0±3.8 л/мин	5.5± 2.2 л/мин	Индикатор сердечного выброса показывает объем крови, перекачиваемый левым желудочком в течении одной минуты
4	Объем крови	От 2.69 до 5.71 литров	4.0±1.2 литров	Индикатор показывает общий объем крови в системе кровообращения человека
5	Индекс объемной скорости кровотока	3.0±0.6 Л/мин/м ²	>2.80 Л/мин/м ²	Индикатор является вазодинамическим параметром, связывающий сердечный выброс и площадь поверхности тела.
6	Ударная работа левого желудочка сердца	От 25.65 до 105.57 gm-m/ удар	58.00-104 gm-m/ удар	Индекс обозначает работу, производимую левым желудочком для выброса крови в аорту.
7	Биологический возраст	От 12 до 27 лет	Индивидуальный показатель для каждого школьника	Индекс обозначает математический расчет индекса возраста (старения).

В рамках исследования гемодинамических индикаторов выпускников школ было разработано Государственное задание, целью которого являлось изучить ряд двигательных навыков и умений учеников, а также проанализировать их физическое состояние [5, с. 2]. Из этого следует, что в настоящее время актуальным аспектом Российской науки является изучение уровня показателей сердечно-сосудистой системы школьников выпускных классов города Нижнего Новгорода.

Исследование показателей сердечно-сосудистой системы, обучающихся в 10-11 классах, проходило в городе Нижнем Новгороде, в Приволжском исследовательском медицинском университете. Основные обследования проводились в лаборатории «Адаптологии к физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности населения Нижегородской области». В изучении параметров гемодинамики принимали участие 141 школьник лицея интерната «Центра Одаренных Детей». Из общего количества испытуемых было 85 девушек и 56 парней. Прибор, который использовался в исследовании, являлся отечественной разработкой и называется MS-FIT PRO 01 [3, с. 19]. Он в состоянии определять разные 183 физиологических показателя, выводя их в 10 основных индикаторов. В работе изучались следующие гемодинамические показатели: ударная работа левого желудочка сердца, сердечный выброс, периферическое сосудистое сопротивление, биологический возраст, ударный объем сердца, индекс объемной скорости кровотока и объем крови. Выше в табл. 1.

Первым физиологическим показателем, разбираемым в работе, является периферическое сосудистое сопротивление. В норме данный индикатор должен находиться у школьников в диапазоне значения < 1300. Обследовав 141 выпускника и проанализировав данные с прибора, исследователи сделали следующие выводы: у 98 человек показатель в норме, вариация значения от 771 до 1298. Однако, у 43 обучающихся, норматив является повышенным и имеет уровень от 1359 до 1811.

Вторым физиологическим показателем, исследуемым в статье, будет ударный объем сердца [2, с. 2]. В норме уровень ударного объема сердца находится у школьников от 60 до 90 ml. Изучив данный индикатор, авторы работы получили очень интересные результаты. Один школьник имел норматив выше нормы, и он равнялся 92.1 ml. У 70 обучающихся уровень ударного объема сердца был в норме, от 61.6 до 86.2 ml. Однако, чуть больше половины выпускников старших классов имели показатель ниже возрастной нормы. Индикатор был у них в вариации значения от 29.5 до 56.3 ml. Причины низкого уровня ударного объема сердца могут быть разными: кровопотери, обезвоживание организма, болезни легочной системы, гиподинамия, некоторые виды аритмий и ряд патологий сердца [1, с. 77]. Авторы исследования придерживаются точки зрения, что снижение норматива у школьников произошло в виду низкой физической активности, хронического недосыпа и перенесенных заболеваний легких, к примеру коронавирусной инфекции.

Третьим физиологическим параметром, изучаемым в исследовании, является сердечный выброс крови у школьников выпускных классов. Индикатор связан с доставкой кислорода к мышцам и сердцу. Нормы показателя имеют индивидуальные значения и зависят от ряда факторов, таких как: рост, вес человека, размеры сердца и уровень физической активности. Проанализировав результаты параметра сердечного выброса крови у 141 школьника, авторы исследования пришли к следующим выводам: у 135 обучающихся старших классов индикатор находится в физиологической норме, согласно возрасту. А 6 выпускников имеют показатель ниже нормы. Однако авторы работы пошли дальше и изучили параметр DO₂ (доставка кислорода). Так как сердечный выброс крови напрямую связан с доставкой кислорода к работающим органам и тканям. Показатель DO₂ очень важен для формирования правильной оценки индикатора сердечного выброса. Параметр доставки кислорода у выпускников показал следующие значения: 73.2% школьников имели индикатор в норме, у 22.6% норматив был выше, и у 4.2% молодых людей DO₂ был снижен в организме. При изу-

чении сердечного выброса крови, необходимо обращать внимание на параметр доставки кислорода. Он может предупреждать о будущих заболеваниях сердечно-сосудистой системы исследуемых вследствие некорректной работы легочной системы и снижение функционала сердечной мышцы.

Четвертым физиологическим показателем, который будет подвержен анализу в статье, является объем крови. Объем крови – это показатель общего объема крови в системе кровообращения. Норма физиологического индикатора у каждого выпускника индивидуальная. Зависит от множества факторов. Повышение объема крови в организме человека может быть вызвано задержкой воды почками, регуляцией некоторых гормонов, систематическими занятиями физической культурой и спортом. Снижение количества крови в теле выпускников может быть связано с обильным кровотоком в результате полученных травм, выведением из организма большого количества белков, сердечно-сосудистыми заболеваниями, травмами позвоночного столба и прочим. Тщательно изучив параметр объема крови у школьников выпускных классов г. Нижнего Новгорода, авторы исследования получили интересные данные. Только 69 обучающихся имели норматив в норме, около половины, а это у 55 человек, показатель был выше физиологической нормы. И незначительная часть испытуемых, всего 17 выпускников, имели пониженный объем крови.

Пятым физиологическим параметром, исследуемым в работе, будет индекс объемной скорости кровотока. В норме он должен находиться в значении > 2.80 л/мин/м². Данный норматив служит показателем корректной работы миокарда. У 135 выпускников индикатор был в норме, 6 школьников имели уровень индекса объемной скорости кровотока пониженным. Их показатель находился в значениях от 2.60 до 2.75 л/мин/м².

Шестым показателем, который будет рассматриваться в исследовании, является ударная работа левого желудочка. Параметр интересен тем, что оценивает работу левого желудочка сердца для последующего выброса крови в аорту. Норма показателя у выпускников должна варьироваться от 58 до 104 гм-м/удар. Ранее авторы исследования, в своих работах, не изучали этот параметр. Показатель ударной работы левого желудочка был в норме у 129 обследуемых человек, у 10 выпускников наблюдалось снижение норматива, а у 2 повышение. Чтобы сформировать правильную оценку индикатора, в будущем, его необходимо изучить более тщательно, с применением дополнительных приборов.

Последним физиологическим показателем, который разбирается в исследовании, будет биологический возраст выпускников старших классов Центра одаренных детей [8, с. 222]. Прибор MS-FIT PRO 01 дает оценку биологического возраста исследуемых на основе их гемодинамических показаний и степени износа сосудов сердца. В норме данный параметр должен соответствовать паспортному возрасту или быть меньше на несколько лет. На превышение биологического возраста могут оказывать влияние условия обучения, работы и проживания, различные генетические факторы, такие как: предрасположенность к полноте, невротические заболевания, гормональные сбои в подростковом возрасте, а также пристрастие человека к вредным привычкам. Изучив показатели биологического возраста школьников выпускных классов, авторы работы делают следующие выводы: у подавляющего большинства, а это у 135 обучающихся, норматив находится в пределах возрастной нормы от 12 до 18 лет. Превышения биологического возраста наблюдаются у 6 исследуемых и варьируются от 20 до 27 лет. Авторы статьи считают, что отклонение биологического возраста от нормы произошло в виду излишней массы и влияния постоянного стресса вследствие предстоящих экзаменов.

Результаты и выводы.

Разобрав восемь гемодинамических показателей школьников 10-11 классов, авторы работы сделали следующие выводы: периферическое сосудистое сопротивление находится в норме у 98 человек из 141 обследуемых. Ударный объем сердца имел совершенно другие по-

казатели: у половины выпускников отмечалось снижение норматива. Данный индикатор у другой части исследуемых был в пределах возрастной нормы. Авторы работы считают, что большое количество школьников имели сниженный показатель ударного объема сердца в виду низкой физической активности, систематическими большими учебными нагрузками, а также, ранее перенесенных заболеваний кардио-респираторной системы. Показатели сердечного выброса были в норме практических у всех выпускников старших классов.

Интересные значения получились в индикаторе объема крови у исследуемых, только 69 человек имели норматив в норме, у 55 обучающихся показатели были выше возрастных физиологических значений. Повышение параметров объема крови, может быть связано с тем, что больше половины изучаемых были девушки. Регуляция гормонов идет иначе, чем в мужском организме [4, с. 74].

Параметр объемной скорости кровотока крови соответствовал норме у 135 выпускников из общего количества в 141 человек. Это говорит о том, что сердце школьников старших классов работает корректно. Шкала индикатора биологического возраста находится в норме у 135 человек. Только 6 школьников имели норматив выше нормы. Исследователи данной статьи связывают это с тем, что выпускники, имеющие превышения нормы показателя, имели излишнюю массу тела и находились в состоянии повышенного стресса.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что состояние сердечно-сосудистой системы школьников выпускных классов г. Нижнего Новгорода находится в хорошем состоянии. Ученики готовы к сдаче экзаменов и поступления в Вузы. Также обучающимся рекомендуется больше уделять времени разнообразной физической активности, нормализации рациона питания, применять методы релаксации, которые будут приводить к снижению стресса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аникина Т.А., Крылова А.В. Изменение показателей гемодинамики у школьников разного уровня половой зрелости в течение учебного года // *Фундаментальные исследования*. 2014. № 3-1. С. 76-80.
2. Бобков Г.С. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы у лиц юношеского возраста на фоне разных форм обучения // *Современные вопросы биомедицины*. 2023. Т. 7. № 1 (22). 6 с.
3. Бочарин И.В., Гурьянов М.С., Киселев Я.В., Капков Е.А. Сравнение и анализ функционального состояния организма студентов ННГУ и НГЛУ с помощью системы спортивного тестирования MEDICALSOFT // В сборнике: *Современные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры*. Материалы XVIII Международной научно-практической конференции. 2019. С. 18-21.
4. Бочарин И.В., Мартусевич А.К., Гурьянов М.С., Грачева А.А. Оценка гемодинамических параметров учащихся выпускных классов города Нижнего Новгорода // *Вестник новых медицинских технологий*. 2022. Т. 29. № 1. С. 72-75.
5. Михайлова С.В., Хрычева Т.В., Болтачева Е.А., Жулин Н.В. Сравнительный анализ нормативов физического развития студентов Нижнего Новгорода и Нижегородской области // *Российский журнал спортивной науки: медицина, физиология, тренировка*. 2023. Т. 2. № 4 (8). 10 с.
6. Павлова Т.В., Пилькевич Н.Б., Дычко В.В. Изучение реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку у школьников в возрасте 11-14 лет с патологией зрения // *Медицинский вестник Юга России*. 2017. Т. 8. № 1. С. 70-74.
7. Рустамов М.Р., Гарифулина Л.М. Показатели сердечно-сосудистой системы у детей и подростков на фоне ожирения и артериальной гипертензии // *Вопросы науки и образования*. 2019. № 6 (52). 8 с.
8. Снежницкая В.В., Савченко Т.А., Багаева Е.В., Мельникова А.А. Роль физкультурно-спортивной деятельности в процессе адаптации студентов первокурсников к обучению в вузе // В сборнике: *Антропные образовательные технологии в сфере физической культуры*. сборник статей по

материалам V Всероссийской научно-практической конференции. Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина, 2019. С. 222-226.

© *Киселев Я.В., Гурьянов М.С., Кадышева М.А., 2024.*